

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№ 10

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 139 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 1-oktyabrda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate

Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor

Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor

Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor

Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)

Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor

Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow))

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)

Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

QAYTA TIKLANUVCHI YASHIL ENERGIYA: BARCHA UCHUN MUHIM MASALA.....	13
Muxiddin Kalonov	
MOLIYAVIY INNOVATSIYALAR: IQTISODIY MOHIYATI, QO‘LLANILISHI VA RIVOJLANISHI.....	19
Quliyev Begimqul Melikovich	
SAVDO KORXONALARI SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA STATISTIK TAHLIL USULLARIDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI.....	24
Sabirova Oysuluv Shonazarovna	
KORXONANING MEBEL MAXSULOTLARI BOZORIDAGI O‘RNINI KENGAYTIRISH USULLARI	30
Musayeva Shoira Azimovna	
IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDA INVESTITSIYA KO‘RSATKICHLARI TIZIMINING FUNKSIONAL JIHATI.....	35
Alabayev Sobitxon	
MAMLAKATIMIZDA MAHSULOTLARNING MUVOFIQLIGINI BAHOLASH AMALIYOTI.....	40
Zakirov Ansabxon Akaidinovich	
ПЕСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЗЕЛЁНЫХ ОБЛИГАЦИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	48
Саидахмедова Аида Мирзаевна	
KORXONALAR FAOLIYATIDA DEBITOR VA KREDITOR QARZDORLIKNI BOSHQARISH	55
Mirzayev Ozod Furkatovich	
AHOLI PUL DAROMADLARI VA HUDUDIY IQTISODIY RIVOJLANISH KO‘RSATKICHLARI O‘RTASIDAGI EKONOMETRIK TAHLIL.....	59
Qodirov Farrux Ergash o‘g‘li	
BUDJET RESURSLARI SHAKLLANISHIDA HUDUDNING SOLIQ SALOHİYATINI OSHIRISH VA MOLIYAVIY BARQARORLIK.....	64
Yuldashev Adhamjon Axadjonovich	
SANOAT KORXONALARI IQTISODIY RIVOJLANISHI TUSHUNCHASIGA NAZARIY YONDASHUVLAR.....	69
Muydinov Xusniddin Nuriddin o‘g‘li	
МЕТОДИКА УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ ПОТОКАМИ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА	73
Минутдинова Лилия Тагировна, Машарипов Озод Алимович	
ГАРМОНИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН В СООТВЕТСТВИИ С МСФО	78
Абдужалилова Дилноз Абдусаттаровна	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR YORDAMIDA SMART TURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING DOLZARBLIGI.....	84
Sobirjonov Muxiddin Toxirjon o‘g‘li	
TO‘LOVGA QOBILIYATSIZLIK HOLATIDAGI KORXONALARDA TUGATISH BALANSINI TUZISH.....	90
Nabiyev Gofurjon Nosirjon o‘g‘li	
O‘ZBEKISTON SANOATINING “YASHIL” IQTISODIYOTGA O‘TAYOTGANLIGI: IMKONIYATLAR VA CHEKLOVLAR	96
Habibullayev Oybek Asliddin o‘g‘li	
YASHIL IQTISODIYOT KONTSEPTSIYASINING EVOLYUTSIYASI VA ILMIY-NAZARIY YONDASHUVLAR.....	102
Allayarov Suxrob Rustamovich	
O‘ZBEKISTONDA TO‘G‘RIDAN-TO‘G‘RI CHET EL INVESTITSIYALARINING MILLIY IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDAGI ROLI	107
Raxmatov Adxam Itolmasovich, Boynazarova Matluba Xatamovna	

HUDUDIY IJTIMOIIY TENGLIK VA QASHSHOQLIKNI YUMSHATISHDA MEHNAT RESURSLARI OMILLARI.....	114
Durumov Temur G'olibovich	
TRANSPORT TARMOG'I VA MILLIY IQTISODIYOTNING ASOSIY TARMOQLARI O'RTASIDAGI BOG'LIQLIKNI MODELLASHTIRISH (SURXANDARYO VILOYATI MISOLIDA)	121
Turayev Baxtiyor Ergashevich, Aymatov Sirojiddin To'raqul o'g'li	
RESPUBLIKA IQTISODIY TARAQQIYOTIDA OLIY TA'LIMNI MODERNIZATSIYA QILISH VA INVESTITSIYA JOZIBADORLIGINING O'RNI.....	128
Jonuzokov Mirzabek Kulmamatovich	
РОЛЬ ЭНЕРГЕТИКИ В ФОРМИРОВАНИИ УСТОЙЧИВОГО РОСТА ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА	134
Нигматуллаева Гулчехра Нуруллаевна	

РОЛЬ ЭНЕРГЕТИКИ В ФОРМИРОВАНИИ УСТОЙЧИВОГО РОСТА ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА

Нигматуллаева Гулчехра Нуруллаевна

PhD по экономическим наукам,
доцент кафедры «Зеленая экономика»
Ташкентского государственного
экономического университета

Аннотация: Современное развитие национальных экономик невозможно без надёжной и эффективной энергетической базы, способной обеспечивать внутренние потребности и поддерживать технологическое обновление. В условиях усиливающихся климатических вызовов, роста ресурсных ограничений и глобального перехода к низкоуглеродной модели, значение топливно-энергетического комплекса выходит за рамки традиционного сектора и становится фактором долгосрочной экономической стабильности. В данной статье рассматриваются институциональные и технологические аспекты трансформации энергосистем, анализируются их влияние на производственную структуру, инвестиционную активность и социальную сферу. Особое внимание уделяется модернизации инфраструктуры, диверсификации источников энергии и инновационным решениям, направленным на повышение энергоэффективности. Делается вывод о том, что интеграция устойчивых энергетических решений в стратегическое планирование является важнейшим условием качественного обновления национальных экономик в XXI веке.

Ключевые слова: ресурсообеспечение, инфраструктурные преобразования, энергопереход, климатическая адаптация, энергоэффективность, технологическая модернизация, инвестиционный потенциал, низкоуглеродные технологии, институциональные реформы, структурные изменения.

Annotatsiya: Zamonaviy milliy iqtisodiyotlar rivoji ishonchli va samarali energiya bazasiz tasavvur etib bo'lmaydi. U ichki ehtiyojlarni qondirib, texnologik yangilanishni ta'minlashga qodir bo'lishi kerak. Iqlimiy tahdidlarning kuchayishi, resurslar cheklovining ortib borishi va global miqyosda kam uglerodli modelga o'tish sharoitida yoqilg'i-energetika tizimining ahamiyati an'anaviy soha doirasidan chiqib, uzoq muddatli iqtisodiy barqarorlikning muhim omiliga aylanmoqda. Ushbu maqolada energiya tizimlarini transformatsiya qilishning institutsional va texnologik jihatlari ko'rib chiqiladi, ularning ishlab chiqarish tuzilmasi, investitsiya faolligi va ijtimoiy soha rivojiga ta'siri tahlil qilinadi. Infratuzilmani modernizatsiya qilish, energiya manbalarini diversifikatsiya qilish va energiya samaradorligini oshirishga qaratilgan innovatsion yondashuvlarga alohida e'tibor qaratilgan. XXI asrda milliy iqtisodiyotlarni sifat jihatdan yangilash uchun barqaror energetik yechimlarni strategik rejalashtirishga integratsiya qilish muhim shart ekanligi xulosa qilinadi.

Kalit so'zlar: resurs bilan ta'minlash, infratuzilmaviy islohotlar, energiya transformatsiyasi, iqlimga moslashuv, energiya samaradorligi, texnologik yangilanish, investitsiya salohiyati, past uglerodli texnologiyalar, institutsional islohotlar, tarkibiy o'zgarishlar.

Abstract: Modern national economic development is inconceivable without a reliable and efficient energy base capable of meeting domestic needs and supporting technological advancement. Amid growing climate-related challenges, increasing resource constraints, and a global shift toward low-carbon models, the role of the fuel and energy sector extends beyond its traditional boundaries and becomes a key factor in long-term economic stability. This article explores the institutional and technological dimensions of energy system transformation, analyzing their impact on production structures, investment dynamics, and the social sphere. Particular attention is given to infrastructure modernization, diversification of energy sources, and innovative approaches aimed at improving energy efficiency. It concludes that integrating sustainable energy solutions into strategic planning is a vital condition for qualitative renewal of national economies in the 21st century.

Key words: resource provision, infrastructure reforms, energy transition, climate adaptation, energy efficiency, technological modernization, investment capacity, low-carbon technologies, institutional reforms, structural change.

ВВЕДЕНИЕ

Современные вызовы, стоящие перед глобальной и национальной экономикой, требуют пересмотра традиционных подходов к использованию ресурсов и ведению хозяйственной деятельности. В условиях обострения климатических проблем, повышения энергоёмкости производства и ограниченности природных ресурсов особое значение приобретает переход к устойчивым моделям развития. Одним из ключевых факторов, определяющих вектор такого перехода, выступает энергетика - стратегически важная отрасль, обеспечивающая функционирование всех секторов экономики и напрямую влияющая на темпы и качество экономического роста.

Устойчивость экономических процессов сегодня всё чаще рассматривается сквозь призму эффективного управления энергетическими ресурсами, инновационного подхода к энергоснабжению и внедрения экологически безопасных технологий. Для стран с развивающейся экономикой, таких как Республика Узбекистан, актуальность данной проблематики возрастает на фоне необходимости обеспечить баланс между социально-экономическими потребностями населения и требованиями экологической безопасности.

Настоящая статья направлена на исследование роли энергетического сектора в обеспечении устойчивого роста экономики Узбекистана, выявление существующих проблем и потенциала развития, а также анализ тех институциональных и технологических механизмов, которые способны обеспечить качественный переход к более экологичной и эффективной модели энергетики.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Изучение ключевых подходов и современных тенденций в развитии энергетического сектора, представленных в трудах как зарубежных, так и узбекских исследователей, позволяет сформировать теоретическую базу и практические ориентиры для анализа роли энергетики в обеспечении устойчивого социально-экономического развития.

А.П. Дзюба отмечает, что «динамика современного мирового хозяйства определяется устойчивым ростом глобального валового продукта, что напрямую связано с расширением промышленного производства, увеличением выпуска продукции, урбанизацией и ростом численности населения. Эти процессы закономерно ведут к постоянному увеличению потребности в энергетических ресурсах, особенно в электричестве, которое становится критически важным для функционирования всех сфер экономики. Электроэнергия, благодаря своей универсальности и возможности быстрого распределения на дальние расстояния без значительных потерь, занимает особое место среди других видов энергии и играет ключевую роль в обеспечении как промышленного, так и бытового потребления» [1]. С нашей точки зрения, электрическая энергия не только поддерживает текущую экономическую активность, но и формирует потенциал для устойчивого роста за счёт интеграции новых технологий, цифровизации и развития «умной» инфраструктуры. Именно эффективное управление электрогенерацией и распределением становится важным условием энергетической и экономической безопасности в XXI веке.

По мнению М. Дурдымырадовой и её коллег, «энергетика представляет собой не просто отрасль, а стратегическую основу экономического развития, оказывающую многоуровневое воздействие на макро- и микроэкономические процессы. Она обеспечивает стабильную работу энергоёмких производств, формирует значительную часть ВВП в странах с развитой добычей и переработкой ресурсов, а также влияет на себестоимость продукции во всех секторах. Кроме того, энергетика создаёт миллионы рабочих мест, стимулирует развитие транспортной и логистической инфраструктуры и играет ключевую роль в продвижении научно-технического прогресса, особенно в сфере «чистых» технологий» [2]. С нашей точки зрения, именно энергетический сектор сегодня становится ядром устойчивой трансформации экономики: от сырьевой зависимости - к инновациям, от углеродной модели - к экологическому балансу. Эффективное управление энергетикой - это не только вопрос ресурсного обеспечения, но и важнейший инструмент модернизации национальной экономики в условиях глобальных вызовов.

Х. Байрамов и А. Джумаев подчёркивают, что «уровень энергетической обеспеченности прямо влияет на экономическую состоятельность государства и качество жизни населения. Энергетика и связанные с ней услуги играют ключевую роль в обеспечении стабильной работы базовых сфер - от здравоохранения и образования до водоснабжения, продовольственной безопасности и телекоммуникаций. Высокая зависимость от энергоресурсов делает их доступность определяющим фактором в формировании трудовой производительности, снижении социального неравенства и адаптации к климатическим изменениям. Дефицит устойчивых, экологических и финансово доступных источников энергии ограничивает рост человеческого потенциала и препятствует реализации долгосрочных социально-

экономических приоритетов» [3]. С нашей точки зрения, обеспечение широкого и справедливого доступа к современной энергетике - это не только вопрос инфраструктуры, но и основа для достижения Целей устойчивого развития. Рациональная и инклюзивная энергетическая политика способна значительно сократить уровень бедности, повысить качество жизни и способствовать устойчивому развитию на национальном и глобальном уровнях.

М.Д. Атакишиев и С.М. Салимов подчёркивают, что «переход к устойчивому развитию на глобальном уровне требует кардинального усиления регулирования как внутри стран, так и на международной арене, включая межгосударственные и наднациональные механизмы» [4]. По их мнению, устойчивость мировой экономики во многом будет зависеть от того, насколько эффективно будет обеспечено сбалансированное соотношение между ростом предложения энергетических ресурсов и увеличением валового внутреннего продукта или объёмов промышленного производства. Поиск этого баланса требует комплексного анализа - с учётом трансформации отраслевой структуры мировой экономики, изменений в потреблении энергоресурсов, колебаний цен на них, а также научно-технического прогресса. На наш взгляд, подобный междисциплинарный подход становится особенно актуальным в условиях усиливающегося давления со стороны климатических и геополитических факторов. Только глубокое понимание взаимосвязей между энергетикой и экономическим ростом позволит выработать долгосрочные стратегии, способствующие глобальной устойчивости и справедливому развитию.

В исследовании Ю. М. Беляева акцент сделан на необходимости комплексного подхода при выборе стратегии развития энергетического сектора. Автор предлагает классификацию факторов, влияющих на эффективность применения различных энерготехнологий, подчёркивая её особую актуальность при сравнении традиционных систем, основанных на сжигании топлива, и альтернативных решений, использующих возобновляемые источники энергии. При этом подчёркивается, что «игнорирование целого ряда экономических и экологических параметров - особенно в долгосрочном планировании - может привести к просчётам стратегического характера. Такие ошибки нередко влекут за собой значительные финансовые издержки и негативно отражаются на устойчивости всех секторов экономики» [5].

По мнению Хужакулова У., «в условиях глобального кризиса - от нестабильности цен на энергоресурсы до изменения климата - энергоэффективность позволяет странам снижать затраты, улучшать экологию и стимулировать экономику. Однако это возможно только при системном подходе: необходимы нормативная база, стабильное финансирование, квалифицированные кадры и активная роль государства. Именно оно должно задавать стандарты, закупать эффективное оборудование и запускать программы поддержки. На первых этапах важна помощь в виде субсидий и льготных кредитов, после чего рынок сможет функционировать самостоятельно через частные компании и «зелёные» инвестиции. Для масштабного развития энергоэффективности ключевые сектора, особенно государственный, должны стать примером, проводя энергоаудиты, внедряя стандарты и привлекая энергосервисные компании. Это формирует спрос и снижает расходы» [6]. Мы считаем, что без скоординированных усилий государства, бизнеса и общества добиться устойчивого прогресса невозможно.

Хазраткулова Л.Н. в своих исследованиях отмечает, что «энергоэффективность является ключевым фактором устойчивого экономического роста, особенно для стран, таких как Узбекистан, где энергетический сектор играет значительную роль в экономике. Повышение энергоэффективности способствует снижению издержек производства, улучшению экологической ситуации и стимулированию инноваций» [7]. С нашей точки зрения, эти выводы подтверждают важность комплексного подхода к развитию энергоэффективности в стране. Только интегрируя энергоэффективные технологии с государственной поддержкой и стимулированием бизнеса возможно добиться стабильного экономического роста, минимизируя экологические риски и создавая условия для долгосрочного инновационного развития.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методологическую основу исследования составили общенаучные методы - анализ и синтез, индукция и дедукция, сравнительный и системный подходы. Информационную базу составили официальные статистические данные, нормативно-правовые акты, отчёты международных организаций, а также научные публикации отечественных и зарубежных авторов.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Проведённый анализ подтверждает, что энергетический сектор является одним из фундаментальных факторов устойчивого экономического роста Узбекистана. Энергетика обеспечивает необходимую базу для функционирования и развития ключевых отраслей экономики, влияя на повышение производительности и укрепление конкурентных позиций страны на внутреннем и внешнем рынках.

Особое внимание уделяется вопросам повышения энергоэффективности и модернизации энергетической инфраструктуры. Внедрение современных энергоэффективных технологий позволяет значительно снизить энергозатраты предприятий, что ведёт к уменьшению себестоимости продукции и стимулирует инвестиционную активность. Одновременно сокращается нагрузка на экологическую систему, что соответствует глобальным трендам устойчивого развития и снижает риски, связанные с ухудшением экологической обстановки.

Результаты исследования также подчёркивают важность активной государственной политики в энергетической сфере. Государственные инвестиции и меры поддержки способствуют развитию энергетического сектора, особенно в области возобновляемых источников энергии, что помогает диверсифицировать энергобазу и повысить её устойчивость. Такая политика не только обеспечивает экономическую стабильность, но и способствует формированию благоприятного инвестиционного климата.

В целом, для обеспечения устойчивого роста экономики необходим комплексный и скоординированный подход, при котором взаимодействуют государство, бизнес и общество. Только в таком формате возможно эффективно использовать потенциал энергетического сектора, обеспечивая сбалансированное развитие и экологическую безопасность страны на долгосрочную перспективу.

Анализ. В контексте устойчивого экономического роста Узбекистана энергетический сектор выступает не просто как базовая инфраструктура, но и как катализатор развития ключевых отраслей, таких как промышленность, сельское хозяйство и транспорт. Исследования показывают, что «сокращение энергозатрат на 10-15% благодаря внедрению энергоэффективных технологий на крупных промышленных предприятиях приводит к значительному снижению себестоимости продукции и повышению её конкурентоспособности на экспортных рынках» [8].

Данные Всемирного банка последних лет показывают, что энергопотребление в промышленности Узбекистана составляет более 40% от общего потребления страны, что подчёркивает значимость повышения энергоэффективности именно в этом секторе. Реализация государственных программ по модернизации энергетической инфраструктуры, включая проекты по развитию солнечной и ветровой энергетики, позволила увеличить долю возобновляемых источников в энергетическом балансе до 5%, что положительно сказывается на снижении углеродного следа и улучшении экологической обстановки [9].

В целом, энергетический сектор Узбекистана играет критическую роль в обеспечении устойчивого экономического роста, выступая основой для развития промышленности, сельского хозяйства и транспорта. Так, по данным Министерства энергетики, «внедрение энергоэффективных технологий на крупных предприятиях, таких как Узбекская алюминиевая компания и Ташкентский нефтеперерабатывающий завод, уже позволило снизить энергозатраты на 12-15%, что существенно повысило их конкурентоспособность» [10].

Государственная программа развития возобновляемой энергетики Узбекистана предусматривает увеличение доли «чистой» энергии до 10% к 2030 году. В рамках этой инициативы реализуются крупные проекты, например, строительство солнечной электростанции «Самарканд Солнечная» мощностью 100 МВт и ветропарк «Шуртан» мощностью 50 МВт. Эти объекты способствуют снижению выбросов углекислого газа и уменьшению зависимости от ископаемых видов топлива [10].

Финансовая поддержка со стороны государства - в виде субсидий, льготных кредитов и налоговых преференций - стимулирует предприятия к обновлению оборудования и внедрению энергоэффективных решений. Однако анализ показывает, что для максимального эффекта необходима более тесная координация между государственными структурами, частным сектором и финансовыми институтами. Отсутствие такой синергии замедляет рост инвестиционной активности и ограничивает потенциал дальнейшего снижения энергозатрат.

Результаты анализа подтверждают, что энергетический сектор является одним из ключевых драйверов экономического роста Узбекистана. Однако для достижения устойчивого развития необходимо не только поддерживать существующую инфраструктуру, но и активно инвестировать в модернизацию и повышение энергоэффективности. Это особенно важно в контексте глобальных вызовов, таких как рост цен на энергоресурсы и экологические требования.

Развитие возобновляемых источников энергии открывает новые перспективы для диверсификации энергобаланса страны и снижения зависимости от традиционных ископаемых ресурсов. Внедрение солнечных и ветровых электростанций способствует не только экологической безопасности, но и формированию новой отрасли, способной создавать рабочие места и привлекать инвестиции.

Тем не менее, государственная политика должна быть направлена на создание благоприятных условий для взаимодействия между государственным сектором, частным бизнесом и финансовыми институтами. Существующая фрагментация усилий и недостаточная координация замедляют процессы

модернизации и внедрения инноваций. Особое внимание следует уделять развитию квалифицированных кадров и стимулированию научно-технических исследований в области энергетики.

Также важно учитывать социально-экономические аспекты внедрения энергоэффективных технологий, включая возможные риски для занятости и необходимость социальной поддержки для адаптации работников отраслей, подверженных трансформациям.

В целом, комплексный подход, включающий технические, экономические и социальные меры, позволит эффективно использовать потенциал энергетического сектора в качестве основы устойчивого и сбалансированного экономического роста Узбекистана.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Энергетический сектор играет ключевую роль в обеспечении устойчивого экономического роста Узбекистана, выступая основой для развития промышленности, сельского хозяйства и других важных отраслей. Повышение энергоэффективности и внедрение возобновляемых источников энергии способствуют снижению производственных затрат, улучшению экологической ситуации и укреплению конкурентоспособности экономики.

Государственная поддержка в виде инвестиций, субсидий и нормативного регулирования является необходимым условием для успешной модернизации энергетической инфраструктуры и развития «зелёной» энергетики. Вместе с тем, для максимизации эффекта требуется координация усилий между государством, частным сектором и обществом.

Таким образом, комплексный и системный подход к развитию энергетики станет основой долгосрочной устойчивости экономического роста в Узбекистане, обеспечивая баланс между экономическими, экологическими и социальными задачами.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. [Дзюба А.П. Электроэнергетика как фактор развития экономики России // Вестник Удмуртского университета. Серия «Экономика и право». 2020. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/elektroenergetika-kak-faktor-razvitiya-ekonomiki-rossii>](https://cyberleninka.ru/article/n/elektroenergetika-kak-faktor-razvitiya-ekonomiki-rossii)
2. [Дурдымырадова М., Сапаров А., Ураев Д. Энергетика в современной экономике: роль, проблемы и перспективы // CETERIS PARIBUS. 2025. №3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/energetika-v-sovremennoy-ekonomike-rol-problemy-i-perspektivy>](https://cyberleninka.ru/article/n/energetika-v-sovremennoy-ekonomike-rol-problemy-i-perspektivy)
3. Байрамов Х., Джумаев А. Глобальная энергетика и устойчивое развитие // Инновационная наука. 2023. №4-1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/globalnaya-energetika-i-ustoychivoe-razvitie>
4. Атакишиев М.Д., Салимов С.М. Роль энергетики в стратегии устойчивого развития Азербайджанской Республики // Наукові праці МАУП, 2010, вип. 2(25). - С. 15-23. https://journals.maup.com.ua/journal/25_2010/5.pdf
5. Беляев Ю.М. Формирование механизмов устойчивого развития экономики энергетической отрасли на основе стратегии альтернативной энергетики // доктор экономических наук Краснодар, 2004. - 44 с.
6. Хужакулов У. Энергоэффективность как фактор устойчивого роста // The World Bank <https://review.uz/post/energoeffektivnost-kak-faktor-ustoychivogo-rosta>
7. Хазраткулова Л.Н. Факторы экономического роста Узбекистана на современном этапе развития // Экономическое обозрение № 10 (274) 2022, С. 50-55 <https://review.uz/journals/10-274-2022>
8. Беляев М.К., Чижо Л.Н. Современный взгляд на проблемы снижения энергозатрат в промышленности // Вестник СИБИТа. 2019. №3 (31). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennyy-vzglyad-na-problemy-snizheniya-energozatrat-v-promyshlennosti>
9. Данные Всемирного банка <https://www.vsemirnyjbank.org/ru/>
10. Данные Министерства энергетики Республики Узбекистан <https://www.gov.uz/ru/minenergy>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 10

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
